

CONTRADIÇÕES SOCIAIS DA HOMEOPATIA: DESAFIOS PARA OS HOMEOPATAS ENQUANTO SUJEITOS HISTÓRICOS

HOMEOPATHIC SOCIAL CONTRADICTIONS: CHALLENGES TO HOMEOPATHIC PHYSICIANS AS HISTORICAL CITIZENS

LUIZ RICARDO SOLON #

Unitermos:

Cultura da doença
Ciências Sociais
Homeopatia
População

Keywords

Culture of illness
Social Sciences
Homeopathy
Population

Médico homeopata

Mestrando em Saúde Coletiva na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Correspondência

Rua Epitácio Pessoa 589
CEP 79051-090 – Campo Grande/MS
Tel. (67) 341-1514 (67) 324 - 4606

I. INTRODUÇÃO

O sujeito é o termo principal da relação cognitiva... contudo, o objeto existe independente dele...e, contudo ambos interagem

ADAM SCHAFF⁶, *História e Verdade.*

LEV VIGOTSKI (in VAN DER VEER et VALSINER, 1996)⁹ afirma, apoiado nas ciências naturais e sociais, que a evolução do ser humano tem duas matrizes: a biológica ou filogenética, gestante do indivíduo e, a social ou ontogenética, formadora do sujeito histórico. Isto é, o homem tem duas 'mães': a natureza e a sociedade. A unidade da linguagem humana é a palavra, mediada pelo social e, através dos significados da palavra, o homem se relaciona objetivamente (com a natureza e seu próprio corpo), intersubjetivamente (com os demais) e intrasubjetivamente (consigo mesmo). Para Vigotski, a consciência humana está contida nos significados objetivos e subjetivos da palavra, através da mediação social, da interação social entre sujeito e objeto de conhecimento.

A leitura da homeopatia e dos homeopatas, através da teoria sócio-histórica, pode trazer contribuições à compreensão da homeopatia enquanto materialismo científico, esclarecendo inclusive os significados da palavra 'homeopatia' para o conjunto da sociedade. A variação desses significados depende das contradições internas e sociais da *praxis* homeopática, objetivo principal desse trabalho.

Adota-se aqui o modelo interacionista ou ativista do processo de conhecimento (SCHAFF, 1987)⁶: o médico homeopata é o sujeito de conhecimento; o doente, o objeto de conhecimento; a homeopatia, o produto do conhecimento.

Em todo o texto, fica evidente que o sujeito doente é, contrapondo à doença, o verdadeiro objeto de conhecimento da homeopatia, seu principal desafio epistemológico enquanto ciência da saúde.

A partir daí, a homeopatia atua nos valores culturais e sociais, transformando a apropriação cultural das relações doente-doença, resgatando a identidade histórica do doente, perdida na visão mecanicista da saúde. O doente é, dialéticamente, o sujeito histórico de sua doença e, ao mesmo tempo, o objeto de conhecimento do médico homeopata.

O médico homeopata é o sujeito de conhecimento de outro sujeito: o doente, contudo o homeopata é igualmente, sujeito de seu próprio sofrimento.

Na instabilidade dessas circunstâncias, a verdade será sempre relativa, misteriosamente arquivada nos processos naturais e sociais.

Na busca dessas verdades relativas, o médico homeopata corre atrás de sua identidade e sobrevivência profissional, oscilando entre a ciência, a arte de curar, a filosofia e a 'valorização do mercado'.

II. Apresentação Temática do Problema

Após a retomada social da homeopatia no Brasil nos anos 70-90, com a adesão da elite liberal brasileira, impulsionada pelo movimento contracultural à medicina química (MADEL T. LUZ, 1996)⁴, percebe-se com as mudanças econômicas⁽¹⁾ do país, na segunda metade da década de 90, um certo *período de declínio*, cujo término vai depender da estratégia a ser elaborada pela organização dos homeopatas. Madel Luz esclarece também que:

Pode-se afirmar, entretanto, que a polêmica unicismo x pluralismo cede lugar, nos anos 90, à discussão conjunta do papel da pesquisa científica e dos modelos de investigação adaptáveis à racionalidade homeopática, bem como ao papel da homeopatia na rede pública de atenção médica. Também a questão da formação dos homeopatas tende a ocupar um lugar crescente no debate homeopático na década de 90...

...é preciso que pesquisadores de ambos os lados, disponham-se a elaborar protocolos conjuntos, redesenhados conceitual e metodologicamente, para que se desbloqueie política e epistemologicamente o desenvolvimento histórico da homeopatia...

Permanecer no termo da discussão doutrinária será cada vez mais desfavorável à homeopatia, ao menos em termos da legitimidade acadêmica que ela busca há mais de um século, levando-se em consideração o

grande desenvolvimento da medicina contemporânea em termos de ciência e tecnologia, apesar da propalada crise da medicina.

Se, por um lado, aquela autora enfatiza a questão de legitimação acadêmica da homeopatia com pesquisas interdisciplinares, através de '*protocolos conjuntos, redesenhados conceitual e metodologicamente*', é no plano social que a homeopatia declina como medicina alternativa, pois não alcançou ainda a condição de medicina científica e, já deixou de ser um movimento contracultural. Enquanto os homeopatas reconstroem seus protocolos de pesquisa, como preparando-se para o salto secular da homeopatia como ciência, a alopatia continua avançando com o apoio da tecnologia e, no âmbito do Brasil, com o crescimento dos planos de saúde.

Apesar do esforço acadêmico de alguns homeopatas, visível em algumas publicações brasileiras, como a Revista de Homeopatia da Associação Paulista de Homeopatia, com a liderança de eminentes profissionais, a famosa "arte de curar" perde força na nova classe média emergente, formada com as características típicas da globalização, consumidora da excessiva informação da mídia sobre as 'novidades' na saúde, onde o 'produto homeopatia' está ausente.

É no contexto do atual período de declínio social da homeopatia que, este autor, apoiado em pesquisa

populacional local e, na metodologia das ciências sociais, pretende contribuir para uma reflexão dialética inicial e, posteriormente fenomenológica, sobre as contradições internas e sociais da homeopatia brasileira. Como retomar a participação histórica dos pobres para o tratamento homeopático, igualmente à época do Brasil Imperial, abrindo um leque social mais justo, sensibilizando as políticas públicas e privadas de saúde?

Quatro questões deverão ser consideradas, na elaboração de qualquer projeto de retomada social da homeopatia:

a) A *expansão* dos planos de saúde, no mesmo período da implantação do Plano Real, cujos fatores não cabe aqui analisar, com a adesão sumária das classes A e B, propiciou o esvaziamento de consultas 'particulares' para toda a categoria médica, atingindo fortemente os profissionais exclusivamente autônomos, como eram a maioria dos homeopatas formados na década de 70 a 80.

Como retomar a homeopatia na contramão do expansionismo desses planos?

b) A *menos valia* da consulta clínica, determinando aos homeopatas praticarem consultas de curta duração, típica de atendimentos alopáticos, caracterizada por uma relação matemática contemporânea da medicina brasileira: 20/2, ou seja, 20 pacientes para 2 horas de trabalho, tanto nos serviços públicos como nos consultórios prestadores de serviço aos convênios. Nesse tipo de atendimento, o valor financeiro da consulta varia entre R\$ 2,00 no SUS a R\$ 25,00 nos planos de saúde, muito abaixo daquilo que a Associação Médica Homeopática Brasileira considera adequado para uma terapêutica resolutiva, através da seleção metodológica do *remédio constitucional ou de fundo*.

Como sensibilizar os planos de saúde na valorização da consulta homeopática, já que os procedimentos técnicos da homeopatia, como a *repertorização*⁽²⁾, não foram reconhecidos como atividade complementar à anamnese clínica, apesar de tentativas junto à Associação Médica Brasileira?

c) *Prudência estratégica*, devido à mudança no perfil dos médicos homeopatas formados na década de 90, muitos deles atuando como alopatas nos serviços públicos de saúde, em cujas funções permaneceram como alopatas, direcionando a homeopatia somente para o consultório. De certa forma, essa duplicidade terapêutica fragilizou a confiança da clientela nos profissionais e silenciou a zona de conflito com a alopatia. E, mesmo que a discussão conceitual com a alopatia ceda lugar para protocolos de pesquisa interdisciplinar (ver Madel Luz), o fomento cultural da homeopatia na sociedade, pelas organizações homeopáticas, não deveria assumir características educacionais mais audaciosas?

d) *A participação da mulher*, como adepta e executora de reformas no sistema de saúde e, na implantação da homeopatia. Sob esse aspecto, há que reconhecer a liderança feminina em tais questões e, promover através de esforços conscientes, a exposição de um possível ideário feminino dentro das organizações homeopáticas.

É importante lembrar que, segundo NOVAES⁵, Samuel Hahnemann ensinou sua segunda e jovem esposa Melanie D'Eville na arte de curar, cuja excelência terapêutica para com os pobres surpreendeu a todos, tornando-se, naquela época, a maior propagadora da homeopatia na França.

Como compreender o esforço histórico da mulher na implantação da homeopatia?

III. A Homeopatia como Valor Social

A empresa de pesquisa *Ícone - Informação Conjuntural*, contratada pela Associação Médica Homeopática de Mato Grosso do Sul⁽³⁾, apresentou aos seus membros, em outubro de 2001, os resultados dos trabalhos cuja síntese, elaborada pelos autores, revela um quadro 'previsível' da realidade, tanto no conjunto da população (relatório I) como no conjunto dos clientes de consultórios homeopáticos (relatório II). Mesmo assim, a partir dos dados dessa pesquisa é possível inferir importantes contribuições para elucidar as contradições contemporâneas entre a homeopatia e a sociedade.

O objetivo da pesquisa foi, a pedido da Associação Médica Homeopática do Mato Grosso do Sul⁴, "levantar informações que permitam a ampliação de mercado por meio de estratégias, e subsidiar as negociações com os principais convênios médicos", e outros objetivos específicos pertinentes aos diferentes interesses da população pela homeopatia.

O método utilizado foi o de entrevistas estruturadas, nos dias 22, 23 e 24 de Junho de 2001, realizando 1001 entrevistas na população adulta de 7 regiões da zona urbana de Campo Grande. O perfil da amostra atingiu 6% da classe A, 24% da classe B, 46 % da classe C e 24% da classe D e E. Quanto à ocupação 60% são assalariados, donas de casa e marreiros; funcionários públicos não chegam a 10%; empresários 2%; profissionais liberais 2,4%.

Quando apresentam problemas de saúde 74,6% dos entrevistados consultam um médico, e ao adquirir medicamentos 41% o fazem em serviços públicos (classe D/E, escolaridade 1º grau), 35,9% em farmácias convencionais (classe A), 13% nos hospitais (classe B), 4,2% com remédios caseiros (C/D/E, 1º grau), 1,4% em farmácias homeopáticas (A, escolaridade superior), 1,3% em raizeiros (A/B/C, 1º e 2º grau).

Quanto à última consulta médica realizada, 55% foram no serviço público, 25% através de convênios e 16% na forma 'particular', isto é, consultas pagas no ato da consulta. A pesquisa mostra que os indivíduos de grau escolar superior não consultam médicos mais de 3 vezes ao ano, isto é, não praticam consultas em alta frequência e a classe A faz mais de 2 consultas ao ano. Os homens de 26 a 50 anos, desempregados e profissionais liberais, tendem a buscar menos ou nenhuma consulta, e as mulheres com mais de 36 anos sem curso superior, são as que mais consultam durante o ano.

É evidente que a questão do gênero tem maior influência na busca ou não de consultas, do que a categoria social, salarial ou escolaridade. A faixa etária parece ser o segundo fator de influência nessa busca. A pesquisa não mostra a quantidade de consultas para crianças e jovens menores de 18 anos e, portanto, poder-se-ia perguntar qual seria a frequência de consultas para crianças embutida na frequência de consultas das mulheres? De qualquer forma, os dados deixam claro que *o gênero feminino participa mais das ações de saúde do que o masculino* e esta questão está no campo de investigação das ciências sociais.

Os planos de saúde protegem 39% da amostra entrevistada, cujo 'perfil' são homens e mulheres com mais de 36 anos, curso superior, classe A, sendo que 60% deles estão satisfeitos com o atendimento. Os 61% que não possuem convênios são jovens até 25 anos, escolaridade primária, desempregados, das classes D/E.

Os entrevistados, que conhecem a Homeopatia, na sua maioria, tem uma avaliação positiva sobre o tratamento, mas 57,5% dos entrevistados não tem interesse no tratamento homeopático. O 'perfil' dos interessados em homeopatia são mulheres acima de 26 anos, de escolaridade primária, que ganham mais de 20 salários, da classe A. Os que não tem interesse no tratamento homeopático são homens de 18 a 25 anos, de formação superior, da classe B. Os funcionários públicos municipais tem maior interesse do que os estaduais.

Fica evidente que a 'formação superior' parece desestimular o interesse pela homeopatia e que o 'nível social' mais baixo estimula o interesse.

Será que o tratamento homeopático permeia mais valores de ascensão social do que os de conhecimento? Mais adiante os autores concluem:

"Os dados sobre o interesse da população em conhecer a homeopatia revelam que a clientela em potencial precisa de mais informações para experienciá-lo, reafirmando que a segurança neste tipo de tratamento ainda não está consolidada", página 38 do relatório I Pesquisa/População.

Perguntar-se-ia: se o veículo de informações sobre homeopatia é essencialmente pessoal (entre indiví-

duos e, entre médico e paciente) e, se a homeopatia, no seu conjunto, não utiliza os instrumentos usuais de propaganda, como a divulgação na mídia, não é porque o ideário da homeopatia nega, na essência do seu paradigma, a competição expansionista e aética do sistema capitalista?

No relatório II Pesquisa/Consultórios, página 45, os autores afirmam:

"os clientes não consideram que o tratamento homeopático seja eficaz em todas as doenças... as doenças que foram citadas e alguns dos especialistas que foram procurados mostram que ainda existe um certo grau de insegurança nos casos agudos... este dado pode ser atribuído à falta de informação adequada sobre o tratamento... a confiança no tratamento existe, mas em determinadas situações ela não é suficiente para garantir a fidelidade ao mesmo".

Os autores recomendam aos homeopatas um trabalho de informação junto aos clientes, através de pessoas que tenham feito o tratamento com doenças ditas incertas de curar pela homeopatia, para aumentar a credibilidade, e que se divulgue a prática de exames preventivos ginecológicos pelos homeopatas.

Na questão de informar o paciente cabe uma consideração prévia: a homeopatia cura e previne doenças específicas? Ou ela intervém somente na força vital modificada? Como expor ao leigo a concepção de força vital ao invés de doença orgânica?

Quanto ao interesse de médicos pela homeopatia, a médica homeopata Sandra Salles, da Associação Paulista de Homeopatia, em pesquisa sobre o perfil do médico homeopata, mostra o interesse influenciado pelo gênero, afirmando em palestra proferida na Associação Médica Homeopática do Mato Grosso do Sul no final de 2000, uma proporção crescente de mulheres homeopatas. Quais são os fatores determinantes da preferência feminina pela homeopatia?

As informações positivas dos perfis populacionais descritos na pesquisa mostram:

- O gênero feminino participa mais das ações de saúde;
- A faixa etária acima de 36 anos busca mais consultas;
- A escolaridade primária é mais atraída pela homeopatia;
- O gênero feminino é mais atraído pela homeopatia;
- A população e os clientes da homeopatia buscam a cura imediata de doenças específicas (imediatismo);

Quanto às afirmações negativas desses perfis populacionais revela-se que:

- O ensino superior parece contribuir para o afastamento dos indivíduos quanto à utilização da homeopatia;
- O gênero masculino tem menor interesse na homeopatia;
- A categoria social B tem menor interesse na homeopatia;
- Os jovens menores de 25 anos tem menor interesse na homeopatia.

Parece que a homeopatia tem relações com o conjunto da sociedade através do ‘valor social’ que representa, cujo significado parece ser cultural: a cura homeopática interessa mais como ação cultural transformadora no campo da saúde, isto é, através dela, o sujeito assume um papel contracultural, independente e à revelia dos valores oficiais.

Ao promover cultura, o sujeito faz história, realiza sua função social criadora, o seu *devoir*, idealizando outra sociedade, impregnada pela esperança do *porvir*. Daí as mulheres de escolaridade primária, com poder aquisitivo maior, participando de funções sociais menos ‘nobres’ buscam enriquecer seu papel na sociedade, em um movimento histórico de libertação contra o privilégio masculino, principalmente na família, em oposição aos valores “objetivos” e “mecanicistas” do companheiro.

Da mesma forma, isso demonstra a possível causa no incremento de médicas homeopatas. Ao assumir a homeopatia, a mulher contribui para afirmar os valores femininos no conjunto da ciência e da sociedade. E esses valores estão muito próximos do ideário homeopático, tais como:

I. A concepção do mundo como *unidade*

II. A concepção da saúde como *totalidade*

III. A concepção do ser humano como *subjetividade*

Poder-se-ia concluir que a mulher intenciona negar os valores positivistas inseridos nas relações de gênero no campo da saúde e assumir os valores de reconhecimento do sujeito no fenômeno da cura. Ao reconhecer o indivíduo modificado pela anormalidade, *o processo curativo recria o ser* (CANGUILHEM)², produzindo um movimento com certo poder ontológico, compartilhado pelo curador e pelo curado e, como parceira cúmplice desse fenômeno, a mulher conquistaria espaço especial nas misteriosas relações com a natureza.

IV. A Dialética do Processo Homeopático

As contradições historicamente vivenciadas e não registradas pelo movimento homeopático em Campo Grande-MS, mostram uma série de conflitos de interesses no próprio espaço da homeopatia. Em nenhum momento, nos últimos 15 anos, ocorreu confronto público ou científico entre o ideário homeopático e o alopático⁽⁵⁾, sendo que ao contrário, houve um processo de aproximação física entre os profissionais alopatas e homeopatas, sem que se buscasse, com rigor metodológico, qualquer multi ou *interdisciplinaridade*. A primeira e principal contradição é originariamente conceitual e, a partir dela, surgem outras contradições. Segundo o vitalismo *o doente determina sua doença*, sendo a doença a conseqüência da desarmonia na energia vital do doente, pressuposto basicamente *monista*⁽⁶⁾. Esse princípio doutrinário, de difícil com-

preensão pela ciência, médicos e leigos é, na prática, antagonizado dentro do próprio serviço homeopático, como as farmácias não-éticas, que oferecem medicamentos contra doenças específicas aos consumidores imediatistas, desestabilizando o referencial passado pelos homeopatas unicistas, através do *remédio único/dose única*.

E, segundo os unicistas, esse princípio vitalista é também contrariado pelos homeopatas pluralistas e complexistas. Essas contradições internas, que duram dois séculos, sobre um fundamento tão inusitado na vida das pessoas, parece ser o fator diversificador, dicotomizante, na apropriação cultural da homeopatia e, para Hahnemann, antes de ser uma contradição disciplinar, o pluralismo seria uma projeção do caráter “anfíbio” de seus seguidores (NOVAES, 1984)⁵.

A segunda contradição é o da *aspiração liberal dos médicos, fundamentada em sua individualidade*: vários homeopatas buscaram a especialidade para resgatar a clínica particular, assumindo o papel outorgado pelos Conselhos de Medicina como profissional liberal, intencionando fugir à massificação da medicina dos anos 80, com a privatização da medicina de um lado e a estatização de outro: naquela década, ou o médico submetia-se ao emprego público ou à empresa privada.

Nos anos 80 e 90 os cursos de pós-graduação em homeopatia expandiram-se. Porém, após a implantação do Plano Real em 1994-5, a clínica particular perdeu força para a expansão rápida dos planos de saúde e para os serviços públicos de saúde sustentados pelo SUS, gerando desinteresse da categoria dos médicos pela homeopatia, devido provavelmente à uma questão técnica: *no atendimento de massas, com ou sem vínculo empregatício, é mais fácil ser alopata*.

Novamente, o ganho foi das farmácias homeopáticas que, historicamente no Brasil, tendem a ocupar o espaço profissional dos médicos, pois segundo Madel Luz, mesmo nos períodos de declínio, a homeopatia é largamente praticada pelos leigos e farmacêuticos.

A terceira contradição, também conceitual, é o da *imunização*. Como a pesquisa da Ícone não atinge a faixa infantil, nem era o seu objetivo, a frequência de crianças em consultórios homeopáticos fica sem registro. A questão da imunização, nascida em 1796 com Jenner, é conceitualmente combatida pela homeopatia, nascida no mesmo ano com Hahnemann. Segundo o vitalismo, a vacina atinge profundamente a força vital, modificando cronicamente o estado de saúde. Esta contradição *vitalismo x imunização*, é estrategicamente silenciada tanto pelos alopatas como pelos homeopatas, pois parece ser um embate inconveniente para ambas categorias. O ganho desse silêncio é oportunizado pelo político e pelo laboratório farmacêutico. As crianças continuam sofrendo as seqüelas agudas e crônicas das vacinose, favorecendo a ex-

cessiva demanda de consultas e internações infantis. Nesta questão, a postura duvidosa dos médicos homeopatas fragilizou o impacto que o paradigma hahnemanniano teria sobre a sensibilidade social, quanto à apropriação cultural do processo fenomenológico vitalista.

A quarta contradição, e talvez a mais contundente, é política: a serviço de qual classe social a homeopatia tem sido conduzida? Nessa questão, é possível comparar o movimento social da homeopatia com o da psicanálise. Ambos movimentos, como categorias terapêuticas antimassivas (mesmo que a psicanálise não seja considerada terapêutica), pois lidam com processos particulares e individualizantes na saúde, tornaram-se terapias elitistas. Alguns dirão que, como a homeopatia é uma medicina individualizante não há como socializá-la e, portanto, sua racionalidade é 'socialmente elitista'.

A quinta contradição é filosófica: *doença versus doente*. Qual o sentido da cura homeopática? Como ela se insere na crença e na cultura das pessoas? O que as pessoas realmente esperam da homeopatia?

A pesquisa da Ícone revelou *como* as pessoas conduzem seus conflitos na saúde, ao buscar soluções *imediatas* para as doenças, mas gostariam que os remédios fossem brandos. E é só por isso, pela ausência de toxicidade, que os remédios homeopáticos são procurados, associados ao pluralismo cultural das doenças. A pesquisa evidencia que não há, na população, uma consciência clara das relações entre *doença e doente*. Na verdade, o *doente* perdeu historicamente sua identidade cultural para a *doença* e esta contradição é o maior obstáculo para a compreensão social do paradigma vitalista do século 18.

V – Conclusões

Para cada indagação temática anteriormente formulada é necessário adotar métodos de investigação adequados à natureza do problema.

Quanto ao conjunto de homeopatas, poder-se-ia utilizar, inicialmente, o método interacionista simbólico ou etnometodológico (HAGUETTE, 1997)² para explicar sua prática acomodatória além de regras tácitas de interação social. Assim, através da dramaturgia social de Goffman, poderíamos entender como *ao praticar* medicina, os homeopatas *fingem* ser homeopatas.

Compreendendo a verdade do papel dos homeopatas como atores sociais, seria possível compreender os conflitos entre o saber homeopático e a representação social desse saber.

Afinal de contas, quem são realmente os homeopatas, como indivíduos, como sujeitos e como seres humanos. Até que ponto o saber que adotam e praticam, modifica-os enquanto sujeitos históricos?

Ou então, resignadamente aceitar-se-á que existem duas vertentes sociais na homeopatia: a pluralista para os pobres e a unicista para os ricos.

Para Samuel Hahnemann, no entanto, o pluralismo seria uma *outra* medicina não homeopática, anfíbia e pró-organicista, aquela que utiliza-se de medicamentos diluídos e dinamizados para curar doenças e não doentes.

Assim sendo, o saber vitalista da homeopatia deveria, a partir do seu principal postulado filosófico, "curar para os elevados fins da existência", colocar o homeopata na condição de sujeito histórico, participante da transformação social, atuando nas políticas públicas de saúde e na defesa científica desse saber. E, se o interacionismo social de alguns grupos de homeopatas permanece na acomodação financeira e tácita de seus consultórios, é porque não saíram da condição existencial de indivíduos, fortalecendo a relação de dominação histórica da medicina positivista e capitalista sobre o vitalismo.

Nesse sentido, fica uma indagação final pertinente aos profissionais da homeopatia, principalmente os médicos e farmacêuticos: partindo da concepção fenomenológica e dialética de saúde, qual seja, *as relações de interação do sujeito consigo mesmo, com a natureza e com a sociedade*, como está verdadeiramente a saúde dos homeopatas, enquanto seres humanos e sujeitos históricos perante a contradição social da homeopatia contemporânea e a mercantilização da mesma?

É possível reiterar, nestas conclusões, os valores sociais clássicos da filosofia humanista e imaginar as três etapas da *consciência*, em fluxo espiralado contínuo, propulsivo e retroativo:

- 1) do indivíduo – consciência biológica e natural (positivismo)
- 2) do sujeito – consciência objetiva e social (materialismo)
- 3) do ser – consciência subjetiva e existencial (fenomenologia)

Válidas tanto para a sociedade em geral, como para o doente e seu médico, inclusive os homeopatas.

Finalmente, não há como deixar de olhar para a transformação social exercida pela globalização nas últimas décadas: as unidades sociais, anteriormente grupais e familiares, foram reduzidas ao indivíduo⁽⁷⁾, principalmente no ocidente.

O indivíduo passa a ser o alimento principal da voracidade capitalista e, cada um de nós é hoje, em redutos domésticos confortáveis e tecnologicamente equipados, a permissividade maior para a globalização e esta redução individualizante própria do mundo ocidental, entendida por SOLON⁷ (1994) como característica da *sycosis*⁽⁸⁾, parece atingir todas as categorias sociais e em todas as relações sociais, tanto no trabalho como no lazer.

Os homeopatas não estão fora desse processo. As Associações Médicas Homeopáticas (e até os clubes sociais de lazer!) apresentam sinais de desmobilização e enfraquecimento, e os cursos de formação - fóruns animados de debate nas décadas de 80 e 90, começam a perder o interesse dos médicos.

A busca do conhecimento homeopático não deixa de estar associada às necessidades financeiras e também de ascensão profissional, se entendermos que a especialidade 'homeopatia' resgatou, em toda a década de 80, o médico clínico da família, permitindo aos mesmos a consolidação da posição social idealizada: a medicina como profissão liberal, em consultórios exclusivos para a 'clientela particular', rechaçando os planos de saúde e os empregos públicos.

Assim, a *praxis* médica homeopática, como prática de cura e produção de conhecimento, ainda marginalizada dos centros do saber (as universidades, que também estão enfraquecidas), começa a perder também o seu maior investidor - a sociedade, seduzida pelos avanços da genética, da apropriação da fitoterapia pela indústria farmacêutica, pelas novidades alternativas das farmácias homeopáticas (florais, cromoterapia, aromaterapia, fitoterapia, etc.) e pela acupuntura.

Talvez, com as promissoras notícias vindas do meio científico sobre a 'memória da água' e 'soluções imagem' (TEIXEIRA, Marcus Z.)⁸, a homeopatia possa crescer no espaço científico, ampliar e aprofundar os cur-

sos de formação e formar as bases concretas para a retomada social e acadêmica. Mas, cabe aqui uma advertência: para cumprir plenamente essa tarefa, os homeopatas deverão assumir a consciência de seu papel como *sujeitos históricos*, participando das políticas públicas e privadas de saúde e, como *sujeitos de conhecimento*, explicitar categoricamente à própria ciência e ao investidor maior, a sociedade, qual é, verdadeiramente, o seu único e exclusivo objeto de conhecimento: *o doente* (e não a doença).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ASSOCIAÇÃO MÉDICA HOMEOPÁTICA DO MATO GROSSO DO SUL - Pesquisa populacional sobre a homeopatia. Campo Grande-MS: Ícone Informação Conjuntural (doc.), 2001.
2. CANGUILHEM, Georges - O Normal e o Patológico. Rio de Janeiro: Forense Un., 1990
3. HAGUETTE, Tereza Maria Frota - Metodologias Qualitativas na Saúde. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 1997 (1987). p. 48-59
4. LUZ, Madel T. - A Arte de Curar versus a Ciência das Doenças: história social da homeopatia no Brasil. São Paulo: Dynamis, 1996. p.42-43
5. NOVAES, Ricardo Lafeté - O Tempo e a Ordem: sobre a homeopatia. São Paulo: Cortez, 1989
6. SCHAFF, Adam - História e Verdade. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987. p.79
7. SOLON, Luiz Ricardo - A Árvore Filosofal, Caminhos e Decisões para a Saúde. Campo Grande-MS: Ed.Autor, 1994. p.154-190p.
8. TEIXEIRA, Marcus Zulian. Pesquisa Básica em Homeopatia. Revista de Homeopatia, São Paulo, v. 66, n.2, p. 5-26, 2001
9. VAN DER VEER, René et VALSINER, Jaan - Vygotsky, Uma Síntese. Trad. Cecília C. Bartalotti. São Paulo: Unimarco/Loyola, 1996. 479p.

RESUMO

Partindo de pesquisa populacional contratada pela Associação Médica Homeopática do Mato Grosso do Sul em 2001, o autor faz uma leitura das contradições sociais do paradigma vitalista, dentro e fora do espaço homeopático.

A principal contradição se refere ao conceito vitalista de *doente* e *doença*, de difícil compreensão pela sociedade contemporânea que pratica, de forma determinada, a *cultura da doença*, sendo que para o homeopata *o objeto de conhecimento é o doente e não a doença*.

Outras contradições dos homeopatas enfraqueceram a homeopatia como 'movimento contracultural' da sociedade brasileira, contribuindo a partir dos meados da década de 90, para um novo *período de declínio*.

O individualismo globalizado, associado à cultura que prioriza a doença e não o doente, além das políticas de saúde pública e privada, são obstáculos atuais para a retomada social da homeopatia.

Uma estratégia deve ser tomada pelo conjunto dos homeopatas e, para isso, o autor sugere uma investigação *etnometodológica* no espaço interno da categoria, com o objetivo de compreender o 'cotidiano' desses médicos e também a preferência da mulher pela homeopatia.

ABSTRACT

Based on a population research project contracted by the Association of Homeopathic Medicine of the Brazilian state of Mato Grosso do Sul, the author makes a reading of the social contradictions of the vitalist paradigm, within and out of the homeopathic area.

The main contradiction refers to the vitalist concept of the *ill* and of *illness*, of the difficult comprehension by contemporary society that is determined to practice a *culture of illness*, given the fact that for the homeopath, the *object of knowledge* is the ill and not the illness.

Other contradictions of homeopaths weakened homeopathy such as a "counter cultural movement" of Brazilian society, contributing to a new period of decadence since the middle of the '90s.

The globalized individual associated with the culture that prioritizes the illness and not the ill, as well as public and private health politics, are current obstacles for the social reprise of homeopathy.

A strategy must be built by the homeopaths as a group and, towards this end, the author suggests an *ethnomethodological* investigation among the practitioners with the objective of comprehending the *daily life* of these doctors as well as the preference of women for homeopathy.

NOTAS

(1) Implantação do Plano Real.

(2) A repertorização, técnica para a seleção do medicamento constitucional ou de fundo, pode durar até trinta minutos durante a consulta homeopática.

(3) O autor agradece à presidência e diretoria da AMHMS o convite para participar do grupo médico que ajudou a financiar a pesquisa.

(5) Excepcionalmente, em 1997, este autor sofreu processo ético pelo CRM-MS, acusado de divulgar conhecimentos não científicos, no livro "A Árvore Filosófica – Caminhos e Decisões para a Saúde"

(6) A homeopatia é um saber monista, baseado na unicidade da força vital 'que anima o organismo' e, conseqüentemente, quando modificada pela enfermidade, na unicidade do medicamento.

(7) Em ciências sociais o indivíduo é o ser biológico, natural, receptivo e passivo. No entanto, "o homem é o conjunto das relações sociais" (Marx, in Schaff, 1987 p.79), vide Ref. Bibl.nº 6.

(8) A sycosis, uma das três doenças crônicas da humanidade descrita por Hahnemann, é compreendida por Solon como: a) superego rígido e defensivo; b) mente racional e perfeccionista; c) metabolismo celular acelerado. A famosa expressão cultural do sistema capitalista – "hei de vencer!" tipifica, na linguagem, a sicose socialmente instalada no pensamento do mundo ocidental competitivo.